

Co-thinking and Creation for STEAM diversity-gap reduction

2020-1-ES01-KA201-082601

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

QUESTIONNAIRE – SPANISH

GRIAL RESEARCH GROUP (USAL)

CreaSTEAM CONSORTIUM

2023

CUESTIONARIO

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS

1. Género:
Femenino – Masculino – No mencionado en las opciones anteriores – Previero no responder
2. Año de nacimiento
3. Curso (según el sistema educativo local):
4. País de nacimiento:
5. País en el que vives:
6. Años que llevas viviendo en el país:
 - a. Menos de 6 meses
 - b. Entre 6 meses y 2 años
 - c. Más de 2 años y menos de 5 años
 - d. Más de 5 años y menos de toda su vida
 - e. Toda tu vida
7. Nivel de estudios del padre:
Ninguno - Educación primaria - Educación secundaria - Educación superior (Universidad) - No lo sé
8. País de nacimiento del padre:
9. Nivel de estudios de la madre:
Ninguno - Educación primaria - Educación secundaria - Educación superior (Universidad) - No lo sé
10. País de nacimiento de la madre:
11. ¿Tienes hermanos y/o hermanas? ¿Cuántos/as?
12. ¿Has participado anteriormente en otras actividades sobre Ciencia, Tecnologías, Ingeniería y Matemáticas con tus compañeros de clase? SI- NO
13. Si la respuesta es afirmativa, ¿le gusto participar en la actividad? (No me gustó en absoluto – no me gustó demasiado – No me gustó ni me disgustó – Me gustó un poco – Me gusta mucho)

BLOQUE 1 (PRE - POST). Motivación y percepción vocacional en STEM. Objetivo: Evaluar el cambio en la percepción y autopercepción respecto a las áreas STEM, tras la aplicación de las unidades didácticas del proyecto.

Parte I.

Este cuestionario en cinco partes está diseñado para evaluar su percepción de las disciplinas científicas. Le llevará unos 5 minutos. Normalmente, lo mejor es responder con su primera impresión, sin pensar mucho en la pregunta. Instrucciones: Elige un círculo entre cada par de adjetivos para indicar cómo te sientes con respecto al objeto.

14. Para mí, CIENCIA es:

fascinante	1	2	3	4	5	rutinario
atractivo	1	2	3	4	5	no atractivo
emocionante	1	2	3	4	5	no emocionante
no significa nada	1	2	3	4	5	Significa mucho
aburrido	1	2	3	4	5	interesante

15. Para mí, MATEMÁTICAS es:

fascinante	1	2	3	4	5	rutinario
atractivo	1	2	3	4	5	no atractivo
emocionante	1	2	3	4	5	no emocionante
no significa nada	1	2	3	4	5	Significa mucho
aburrido	1	2	3	4	5	interesante

16. Para mí, INGENIERÍA es:

fascinante	1	2	3	4	5	rutinario
atractivo	1	2	3	4	5	no atractivo
emocionante	1	2	3	4	5	no emocionante
no significa nada	1	2	3	4	5	Significa mucho
aburrido	1	2	3	4	5	interesante

17. Para mí, TECNOLOGÍA es:

fascinante	1	2	3	4	5	rutinario
atractivo	1	2	3	4	5	no atractivo
emocionante	1	2	3	4	5	no emocionante
no significa nada	1	2	3	4	5	Significa mucho
aburrido	1	2	3	4	5	interesante

18. Para mí, una CARRERA en ciencia, tecnología, ingeniería o matemáticas es:

fascinante	1	2	3	4	5	rutinario
atractivo	1	2	3	4	5	no atractivo
emocionante	1	2	3	4	5	no emocionante
no significa nada	1	2	3	4	5	Significa mucho
aburrido	1	2	3	4	5	interesante

Fuente: STEM Semantics Survey

Parte II.

	Totalmente en desacuerdo	En desacuerdo	Ni de acuerdo ni en desacuerdo	De acuerdo	Totalmente de acuerdo
19. Consideraría la posibilidad de elegir una carrera en la que se utilicen las matemáticas.					
20. Consideraría la posibilidad de elegir una carrera en la que se utilice la ciencia.					
21. Consideraría la posibilidad de elegir una carrera en la que se utilice la tecnología.					
22. Me plantearía elegir una carrera de ingeniería.					
23. Soy el tipo de estudiante al que es bueno en matemáticas.					
24. Sé que puedo hacerlo bien en ciencias.					
25. Creo que puedo tener éxito en una carrera de ingeniería.					
26. Creo que puedo tener éxito en una carrera tecnológica.					

Fuente: Student Attitudes toward STEM Survey-Middle and High School Students

BLOQUE 2 (PRE - POST). Clima escolar y espacio inclusivo en la escuela y con los compañeros y profesores (antes y después de la implantación del Laboratorio STEAM).

Category		En absoluto	No mucho	Neutral	Algo	Mucho	No lo sé
Percepción de los estudiantes sobre las prácticas inclusivas a la escuela	27. ¿Te sientes acogido en el colegio?						
Percepción de los alumnos sobre inclusión en la escuela	28. ¿Tus compañeros/as son amables contigo?						
	29. ¿Los profesores son amables?						
	30. ¿Te sientes incluido a la hora de decidir las normas de la clase?						
	31. Cuando te enfrentas a dificultades, ¿recibes ayuda de tus compañeros/as?						
	32. Cuando tiene problemas, ¿recibe ayuda de los profesores?						
	33. ¿Asistes a actividades extraescolares?						
	34. ¿Cree que la inclusión es un elemento importante de las normas del centro educativo?						
	35. ¿Crees que la escuela está comprometida con la inclusión de todos los estudiantes?						
Percepción de los estudiantes percepción sobre cuánto les gusta la escuela	36. ¿Crees que hay obstáculos físicos para entrar en el edificio de la escuela, por ejemplo, para los estudiantes con necesidades especiales?						
	37. ¿Cuánto te gusta el colegio?						

Source: Survey on Inclusive Education in ten Primary Schools of Kosovo

BLOQUE 3 (POST). SATISFACCIÓN

38. Haz una lista de tres cosas (actividades, tecnologías utilizadas, contenidos, enfoques prácticos, espacios, profesores) que te han gustado de las actividades en las que has participado.
39. Enumera hasta tres cosas (actividades, tecnologías utilizadas, contenido, enfoques prácticos, espacios, profesores) que no te gustaron de las actividades en las que has participado.
40. Ponga una nota por las actividades en las que participó.
41. Indique qué cambiarías para mejorar las actividades por cada comentario positivo o negativo que has enumerado en las preguntas anteriores.